

GENETIC ANALYSIS OF TOTAL CAPSAICINOIDS IN TUNISIAN HOT PEPPER
VARIETIES (*Capsicum annum* L.)

Samia Ben Mansour-Gueddes ⁽¹⁾ et Néji Tarchoun ⁽²⁾

¹ Centre Régional des Recherches en Horticulture et Agriculture Biologique BP47-4042
Sousse, Tunisie ² Institut Supérieur Agronomique de Chott- Meriem, BP. 47- 4042 Sousse, Tunisie

ABSTRACT

The capsaicinoids content is genetically controlled. The presence or absence of pungency is controlled by "Pun1" gene can be modified by other environmental factors. This study is interested of a half-diallel analysis results from six pepper varieties, revealed highly significant effects of general (AGC) and specific (SCA) combining ability for capsaicinoids, explaining the importance of additive gene action that controls their expression. The report AGC/ASC for total capsaicinoids (16,37) shows that the genetic variability of these components at the F1 is mainly due to the additive effect of existing genes in different parents. The capsaicinoids are highly heritable, heritability in the strict sense and the broad sense is higher for capsaicinoids (94 and 99%). The highest levels of capsaicinoids were observed in the varieties 'Chaabani', 'Msarreh', 'Rouge Long' and 'Piment Sesseb' associated with positive and highly significant combination. These varieties have expressed general skills highly significant and positive highest combination, are recommended as potential breeders to improve this character. The most interesting about the content of capsaicinoids and their derivatives are hybrid 'Rouge Long'x'Chaabani', 'Piment Sesseb'x'Chaabani' and 'Chaabani'x'Baklouti essahel', they are retained in this regard.

KEYWORDS : General and specific combining ability, diallel crosses, pepper, capsaicinoids.

RESUME

La teneur en capsaïcinoïdes des fruits du piment est génétiquement contrôlée. La présence ou l'absence du goût piquant est contrôlée par « *Pun1* » gène peut être modifiée par d'autres facteurs environnementaux. Cette étude s'intéresse à l'analyse des résultats d'un croisement demi-diallel, entre six variétés de piment, révèle des aptitudes générales (AGC) et spécifiques (ASC) à la combinaison hautement significatifs pour les capsaïcinoïdes expliquant l'importance de l'action génique additive qui contrôle leur expression. Le rapport AGC/ASC pour les capsaïcinoïdes totaux (16,37) prouve que la variabilité génétique de ces composantes au niveau de la F1 est due surtout à l'effet additif des gènes existants chez les différents parents. Les capsaïcinoïdes sont fortement héritables, l'héritabilité au sens stricte et au sens large est élevée pour les capsaïcinoïdes (94 et 99%). Les teneurs les plus élevées en capsaïcinoïdes ont été notées chez les variétés 'Chaabani', Msarreh, 'Rouge Long' et 'Piment Sesseb' associée à des aptitudes générales à la combinaison positives et hautement significatives. Ces variétés ont exprimé des aptitudes générales à la combinaison les plus élevées, hautement significatives et positives et seraient recommandées comme géniteurs potentiels pour améliorer ce caractère. Les hybrides les plus intéressants quant à la teneur en capsaïcinoïdes et leurs dérivés sont: 'Rouge Long'x'Chaabani', 'Piment Sesseb'x'Chaabani' et 'Chaabani'x'Baklouti essahel', ils seront retenus à cet égard.

MOTS CLES : Aptitudes générale et spécifique à la combinaison, croisement diallel, piment capsaïcinoïdes.

Received for Publication: 09/07/13

Accepted for Publication: 04/08/13

Corresponding Author: bm_samiatn@yahoo.fr

All rights reserved

This work by [Wilolud Journals](http://www.wiloludjournal.com) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

INTRODUCTION

Les fruits du piment du genre *Capsicum* spp. sont parmi les légumes les plus consommés dans le monde. Une des propriétés importante de ce genre est le degré piquant, qui est causé par la présence du groupe de capsaïcinoïdes. Ces alcaloïdes sont spécifique du genre *Capsicum* et sont des molécules bioactives pertinentes actuellement en sciences médicales et en alimentation (Caterina *et al.*, 2000). Les capsaïcinoïdes se produisent dans le tissu placentaire des fruits de piment (Iwai *et al.*, 1979) et leur voie de biosynthèse enzymatique reste encore non totalement caractérisée. Les deux principales capsaïcinoïdes responsables de près de 90% du goût piquant, sont la capsaïcine et la dihydrocapsaïcine (Govindarajan *et al.*, 1987), avec au moins neuf autres capsaïcinoïdes mineurs qui se produisent dans les fruits de piment (Suzuki *et al.*, 1980 ; Kozukue *et al.*, 2005). La teneur en capsaïcinoïdes dépend du génotype (DeWitt et Bosland, 1996) et change également au cours du développement des fruits (Contréras-Padilla et Yahia, 1998 ; Estrada *et al.*, 2002). En outre, les conditions environnementales et nutritionnelles se produisant au cours de la culture du piment peuvent affecter le contenu en capsaïcinoïdes. La quantité de capsaïcinoïdes qui s'accumulent dans le placenta dépend de l'environnement, des gènes qui les contrôlent et de leur interaction (Zewdie et Bosland, 2000b; Vazquez *et al.*, 2007). Blum *et al.* (2003) ont également signalé que 34 à 36% de la variation totale des capsaïcinoïdes est associée à l'effet de l'environnement ; Garcés-Claver (2007) et Garcés-Claver *et al.* (2007) ont montré qu'il existe une interaction environnement x génotype hautement significative sur la teneur en capsaïcinoïdes.

Le locus simple 'C' maintenant appelé 'Pun1', est un gène dominant qui code pour une enzyme acyltransférase (AT3) située sur le chromosome 2 essentiellement responsable de la production et du contrôle des capsaïcinoïdes ; l'allèle du goût piquant, *Pun1*, est dominant par rapport au locus *pun1*, non-piquant (Blum *et al.*, 2002 ; Lefebvre *et al.*, 2002; Stewart *et al.*, 2005). D'autres études ont montré que le goût piquant est quantitativement hérité chez le piment. Zewdie et Bosland (2000d), Blum *et al.* (2003), Ben Chaim *et al.* (2006) ont confirmé que les capsaïcinoïdes sont quantitativement hérités chez le piment et que la biosynthèse des capsaïcinoïdes est sous un contrôle génétique.

Une large variabilité de la teneur en capsaïcinoïdes existe naturellement chez les différentes variétés de piment et constitue un critère important dans la production et l'amélioration de ces génotypes. Les études réalisées par Garcés-Claver *et al.* (2006) ont montré une large variabilité de la teneur en capsaïcine et en dihydrocapsaïcine qui varie de 2 à 6639 $\mu\text{g.g}^{-1}$ chez huit génotypes de piment.

L'objectif de cette étude, menée sur six variétés de piment fort cultivées en saison, est de valoriser les ressources génétiques locales de piment en se basant sur l'étude du déterminisme génétique des capsaïcinoïdes totaux des fruits en conditions de température élevée en se basant sur la comparaison des parents et des F1 ; Ainsi que l'identification des hybrides exprimant une bonne tolérance à la température élevée en conditions de culture de saison.

MATERIEL ET METHODES

Matériel végétal et conditions de culture

Un croisement demi-diallel de six variétés parentales de différentes origines ' Rouge Long ', ' Piment Sesseb ', 'Msarreh', ' Baklouti Essahel ', 'Chaabani' et ' Baklouti Kairouan ', ont été autofécondés afin d'assurer la stabilité genotypique pour trois générations. Des analyses des fruits rouges de différentes variétés parentales ont été évaluées pour déterminer leur contenu en capsaïcinoïdes et tester l'uniformité du profil de capsaïcinoïdes pour chaque ligné avant l'hybridation.

Au stade 6 à 8 feuilles, dix plants par parent ont été repiqués en plein champ, en bloc complètement aléatoire avec trois répétitions, sur un sol sablo-argileux, à la densité de 3plants /m² dans la station de l'Institut Supérieur Agronomique de Chott-mariem.

All rights reserved

This work by [Wilolud Journals](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](#).

Cinq plantes ont été utilisées pour produire des semences des hybrides F1. Les fleurs du parent femelle choisies au stade boutons pré-anthèse sont castrées puis pollinisées le même jour de 8 à 10 h du matin par du pollen collecté des fleurs au stade anthèse du parent mâle ; cette horaire de la journée représente la meilleure période pour les croisements selon Nowaczyk et Nowaczyk (2009). Le pollen d'une fleur mâle peut être utilisé pour une ou deux fleurs femelles. Les fruits des hybrides F1 formés, ont été gardés sur les plantes mères jusqu'à maturité physiologique complète puis récoltés ; les graines ont été extraites, nettoyées, séchées et traitées puis conservées pour une prochaine saison.

Les graines des hybrides F1 obtenues et celles des parents issues de l'autofécondation ont été semées en janvier 2007 dans des plaques alvéolées contenant le même type de tourbe. Des arrosages réguliers et des traitements phytosanitaires ont été appliqués. Au stade 6 à 8 feuilles les plants, dix par hybrides F1 et dix plants par parent, ont été repiqués en culture de saison à la troisième semaine d'avril en trois répétitions complètement aléatoires sur un sol sablo-argileux. Les fertilisants ont été appliqués selon les besoins du piment (Chaux et Foury, 1994). Les températures diurnes et nocturnes ainsi que l'humidité relative ont été enregistrées par un thermohygrographe, leurs moyennes mensuelles sont illustrées dans le tableau 1.

Analyse de la teneur en capsaïcinoïdes

Quinze fruits au stade rouge récoltés de chaque génotype des hybrides F1 et des parents autofécondés, sont séchés à 60°C puis broyés. Deux grammes de chaque échantillon de piment broyé ont été mélangés avec 20 ml d'acétonitrile et maintenus pendant 4 h à 80°C au bain marie avec agitation constante et sans reflux. Après refroidissement, le surnageant de chaque extrait a été filtré par un filtre seringue nylon de type Millex-HV de diamètre des pores 0,45 µm. Le filtrat ainsi obtenu est conservé dans un flacon en verre au réfrigérateur à 4°C.

L'analyse des capsaïcinoïdes contenues dans les fruits matures rouges a été réalisée par HPLC selon la méthode de Collins *et al.* (1995) avec quelques modifications. La capsaïcine, la dihydrocapsaïcine et la nordihydrocapsaïcine ont été analysées par HPLC (Waters, Milford, MA, USA). L'élution a été effectuée à 35 °C avec un débit de 1 ml.min⁻¹ avec le gradient suivant d'éluant A (10% de méthanol) et éluant B (méthanol à 100%): de 0 à 10 min, 43% de A et 57% B; de 10 à 20 min, 32% de A et 68% de B, et de 20 à 30 min, 43% de A et 57% de B, pour un total de 30 min. Les capsaïcinoïdes sont séparés sur une colonne C18 Nova-Pak (Waters, USA) et détectés sur un détecteur de fluorescence à balayage (modèle 474 de Waters, USA). La longueur d'onde d'excitation a été fixée à 280 nm et longueur d'onde d'émission à 338 nm. Les quantités de la capsaïcine et de la dihydrocapsaïcine ont été estimées selon les normes (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Les temps de rétention pour la nordihydrocapsaïcine, la capsaïcine et la dihydrocapsaïcine étaient de 16.32, 16.94 et 20.08 min respectivement. La concentration de la nordihydrocapsaïcine a été exprimée en µg.g⁻¹ équivalent capsaïcine.

Analyse statistique

Les données ont été analysées par la méthode 2 modèle II de Griffing (1956). Le modèle II est un modèle fixe à cause du nombre réduit des parents utilisés alors que la méthode 2 est appropriée car les populations évaluées comprennent les parents et les croisements F1. L'analyse de variance a été effectuée en utilisant la procédure PROC ANOVA du SAS (6), la comparaison des moyennes des parents et leurs hybrides a été faite par le test Duncan.

L'héritabilité au sens large (H_{SL}) et l'héritabilité au sens strict (H_{SS}) ont été estimées à partir des composantes de la variance. L'héritabilité au sens strict est inférieure à celle au sens large (Verrier *et al.*, 2001) car l'héritabilité au sens strict est le rapport de la variance additive par rapport à la variation totale (Walter, 1983). Les composantes de la variance ont été calculées comme suit :

$\delta_g^2 = 1/p + 2[(CM_g - CM_s)]$ et $\delta_s^2 = CM_s - CM_e$ avec CM_g , CM_s et CM_e sont respectivement les carrés moyens des génotypes, des hybrides et des résidus. Pour calculer l'héritabilité au sens strict, le carré moyen des aptitudes à la

All rights reserved

This work by [Wilulud Journals](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](#).

combinaison (AGC et ASC) a été décomposé en variance additive (δ_A^2) et en variance de dominance (δ_D^2) comme suit :

$\delta_A^2 = 4\delta_{agc}^2$ et $\delta_D^2 = 4\delta_{asc}^2$ (Griffing, 1956). Ainsi, l'héritabilité au sens large (H_{SL}) et l'héritabilité au sens strict (H_{SS}) sont :

Héritabilité au sens large est : $H_{SL}^2 = [\delta_G^2/\delta_P^2] \times 100$ où $\delta_P^2 = 2\delta_{AGC}^2 + \delta_{ASC}^2 + \delta_e^2$

Héritabilité au sens stricte est : $H_{SS}^2 = [\delta_A^2/\delta_P^2] \times 100$

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Estimation des composantes de la variance et de l'héritabilité

Les effets de l'aptitude générale (AGC) et spécifique (ASC) à la combinaison avec leur rapport ainsi que l'héritabilité pour les capsaïcinoïdes totaux chez le piment en culture de saison sont présentés dans le Tableau 2.

Ces effets sont hautement significatifs ($p < 0,001$) pour les capsaïcinoïdes totaux.

Ces effets expliquent ainsi la dominance de l'action génique additive contrôlant la synthèse des capsaïcinoïdes chez le piment et suggèrent que la sélection de lignées riches en capsaïcinoïdes pourrait être menée précocement à partir des premières générations après hybridation facilitant ainsi le travail des sélectionneurs.

L'héritabilité au sens strict et au sens large est élevée les capsaïcinoïdes totaux (94 et 99%). Ces résultats prouvent que ces alcaloïdes sont en général fortement hértables.

La part des effets additifs par rapport à ceux non additifs peut être déterminée par le rapport AGC/ASC (Sharma *et al.*, 1991). Ce rapport est élevé et supérieure à l'unité (1) pour tous le caractère étudié. Il est de 16,37 pour les capsaïcinoïdes totaux. Ainsi, le contrôle génétique des capsaïcinoïdes est de type dominant ce qui permet leur sélection dans les premières générations après hybridation.

Étant donné que l'AGC explique l'action génique additive alors que l'ASC estime l'action non additive, ce rapport AGC/ASC prouve que la variabilité génétique au niveau de F1 est due surtout à l'effet additif des gènes existants chez les différents parents, comme il a été rapporté par plusieurs chercheurs (Zewdie et Bosland, 2001 ; Sanchez-Sanchez *et al.*, 2010).

Analyse des effets génotypiques (AGC) pour les capsaïcinoïdes

Les aptitudes générales à la combinaison et les moyennes des capsaïcinoïdes totaux chez les fruits rouges de six géniteurs du piment cultivés en conditions de température élevées sont illustrées dans le Tableau 3.

Les géniteurs exprimant des effets géniques positifs et élevés pour les capsaïcinoïdes sont par ordre d'importance : 'Chaabani', 'Rouge Long' et 'Piment Sesseb'. Leur teneur moyenne en capsaïcinoïdes se situe entre 440 et 410 $\mu\text{g.g}^{-1}$ de matière sèche (MS). Ces trois parents ont également exprimé des effets géniques positifs et hautement significatifs avec des teneurs élevés en capsaïcinoïdes totaux ; ils sont donc plus intéressants pour améliorer ces caractères responsables du goût piquant.

L'importance des effets géniques notés chez quelques parents utilisés dans ce programme de croisement explique que l'action des gènes contrôlant l'expression des capsaïcinoïdes est de type additif et que l'hybridation de ces parents améliore la teneur en capsaïcinoïdes chez la génération F1. Ces résultats s'accordent avec ceux de Zewdie et Bosland (2001) et de Lippert (1975) qui rapportent que les meilleurs géniteurs permettant l'amélioration des capsaïcinoïdes chez les hybrides sont ceux à effet gi élevé et positif.

All rights reserved

This work by [Wilolud Journals](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](#).

Analyse des effets génotypiques (ASC) et de l'hétérosis pour les capsaïcinoïdes

Les aptitudes spécifiques à la combinaison et les moyennes des capsaïcinoïdes totaux contenues dans les fruits matures rouges chez les 15 hybrides obtenus en conditions de température élevée sont illustrées dans le tableau 4.

L'analyse des performances des hybrides F1 permet de dégager deux groupes. Le premier comprend les hybrides ayant une aptitude spécifique à la combinaison positive et hautement significative pour les capsaïcinoïdes et qui sont RL x PCH, PS x PCH et PCH x PB. Ces hybrides résultent des parents 'Rouge Long', 'Chaabani', 'Piment Sesseb' et 'Baklouti essahel' ayant exprimé des effets géniques élevés et positifs et seront intéressants pour le caractère piquant. Ils peuvent être valorisés en tant que tels (hybrides) ou à travers la sélection rapide (F3, F4,...) de lignées riches en capsaïcinoïdes puisque l'héritabilité au sens large et au sens stricte de ces alcaloïdes sont élevées et que les effets génétiques sont beaucoup plus de type additif. Des conclusions similaires ont été formulées par Sathiyamurthy (2002) et Mokhtari (1988).

Alors que l'hybride PB x PBK ayant une aptitude spécifique à la combinaison positive et hautement significative et un effet hétérosis positif et significatif pour les capsaïcinoïdes totaux. Il résulte de la combinaison de deux parents ayant une aptitude générale à la combinaison négatif. Par contre le deuxième groupe renferme le reste des hybrides qui ont exprimé des effets ASC négatifs et ne semblent pas être intéressants pour l'amélioration du caractère piquant.

Un effet hétérosis positive et négative étaient également observée pour les hybrides (Tableau 4). Les valeurs de l'hétérosis des parents sont variable de -624% à 290%.

Notons que les hybrides, dont l'un des parents est soit 'Rouge Long', 'Piment Sesseb' ou Chaabani, ayant été signalés comme des géniteurs potentiels pour améliorer la teneur en capsaïcinoïdes (Tableau 4), ces hybrides ont exprimé les teneurs les plus élevées en capsaïcinoïdes ; il s'agit de RL x PCH, PS x PCH et PCH x PB. Il a été rapporté que pour la création d'hybrides F1, il est nécessaire d'évaluer les combinaisons parentales. L'association teneurs élevées en capsaïcinoïdes avec un effet gi positif indique une prédominance de l'action additive des gènes dans l'héritabilité des capsaïcinoïdes alors qu'un effet gi négatif montre un effet non additif. De plus, une aptitude spécifique à la combinaison négative indique des combinaisons défavorables des parents (Zewdie et Bosland, 2001).

Une des meilleure hétérosis riche en capsaïcinoïdes cette étude a été observée à partir d'une hybridation entre deux parents ayant une faible contenu en capsaïcinoïdes. Ces résultats suggèrent que l'action non additive des gènes (épistasie) est également importante pour maximiser le contenu en capsaïcinoïdes d'un hybride.

CONCLUSION

L'approche du contrôle génétique des capsaïcinoïdes chez le piment en culture de saison a révélé qu'ils sont fortement héritables et sous un contrôle génétique de type additif et donc la facilité de sélection rapide de lignées performantes dès les premières générations après hybridation.

Les variétés 'Rouge Long', 'Piment Sesseb' et 'Chaabani' se sont également individualisées par la teneur la plus importante en capsaïcinoïdes ; elles ont exprimé des AGC les plus élevées, hautement significatives et positives et peuvent être retenues comme des géniteurs pour améliorer le caractère piquant. 'Rouge Long' x 'Chaabani', 'Piment Sesseb' x 'Chaabani' et 'Chaabani' x 'Baklouti essahel' sont les hybrides les plus intéressants quant à la teneur en capsaïcinoïdes.

All rights reserved

This work by [Wilolud Journals](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](#).

BIBLIOGRAPHIQUES

- Ben Chaim, A. Y., Borovsky, M., Falisse, M., Mazourek, B. C. Kang, I. Paran, I. and Jhan, M. 2006. QTL analysis for capsaicinoids content in *Capsicum*. *Theor. Appl. Genet.* 113: 1481-1490.
- Blum, E., Liu, K., Mazourek, M., Young Yoo, E., Jahn, M., and Paran, I. 2002. Molecular mapping of the C locus for presence of pungency in *Capsicum*. *Genome* 45: 702–705.
- Blum, E., Mazourek, M., O’Connell, M., Curry, J., Thorup, T., Liu, K., Jahn, M. and Caterina, M.J., Leffler, A., Malmberg, A.B., Martin, W.J., Trafton, J., Petersen-Zeitz, K.R., Koltzenburg, M., Basbaum, A.I. and Julius, D. 2000. Impaired nociception and pain sensation in mice lacking the capsaicin receptor. *Scienc*, 288: 306–313.
- Chaux, C.I. and Foury, C.I. 1994. Le piment. In: Productions Légumières-Légumes Fruits, Lavoisier, Paris, pp. 271-295.
- Collins, M.D., Wasmund, L.M., Bosland, P.W. 1995. Improved method for quantifying capsaicinoids in capsicum using high-performance liquid chromatography. *HortScience* 30: 137-139.
- Contreras-Padilla, M., and Yahia, E.M., 1998. Changes in capsaicinoids during development, maturation, and senescence of chile peppers and relation to peroxidase activity. *Journal of Agriculture and Food Science* 46: 2075–2079.
- DeWitt, D. and Bosland, P.W. 1996. Peppers of the World: An Identification Guide. *Ten Speed Press, Berkeley, California*. 219 pp.
- Estrada, B., Bernal, M. A., Diaz, J., Pomar, F., Merino, F. 2002. Capsaicinoids in vegetative organs of *Capsicum annum* L. in relation to fruiting. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 50: 1188-1191.
- Govindarajan, V.S., Rajalakshmi, D., Chand, N. 1987. Capsicum--production, technology, chemistry, and quality. Part IV. Evaluation of quality. *Crit Rev Food Sci Nutr.*,25(3):185-282.
- Garcés Claver, A. 2007. Estudio de los componentes del carácter picante en pimiento (*Capsicum* spp.): técnicas de evaluación, análisis genético y molecular. Thesis doctoral. pp. 141.
- Garcés-Claver, A., Arnedo-Andres, M. S., Abadia, J., Gil-Ortega, R., Alvarez-Fernandez, A. 2006. Determination of capsaicin and dihydrocapsaicin in *Capsicum* fruits by liquid chromatography-electrospray/time-of-flight mass spectrometry. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 54: 9303-9311.
- Govindarajan, V.S., Rajalakshmi, D., Chand, N. 1987. Capsicum--production, technology, chemistry, and quality. Part IV. Evaluation of quality. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 25 :185-282.
- Iwai, K., Suzuki, T. and Fujiwaki, H. 1979. Formation and accumulation of pungent principle of hot pepper fruits, capsaicin and its analogues, in *Capsicum annum* var *annuum* cv. Karayat-subusa at different growth stages after flowering. *Agric. Biol. Chem.* 43: 2493-2498.
- Kozukue, N., Han, J.S., Kozukue, E., Lee, S. J., Kim, J. A., Lee, K. R., Levin, C. E. et Friedman, M. 2005. Analysis of eight Capsaicinoids in Peppers and Pepper-Containing Foods by High-Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. *J. Agric. Food Chem.* 53: 9172-9181.

All rights reserved

This work by [Wilodud Journals](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](#).

Lefebvre, V., Pflieger, S., Thabuis, A., Caranta, C., Blattes, A., Chauvet, J.C., Daubèze, A.M. and Palloix, A., 2002. Towards the saturation of the pepper linkage map by alignment of three intraspecific maps including known-function genes. *Genome* 45: 839-854.

Lippert, L.F. 1975. Heterosis and combining ability in chilli pepper by diallel analysis. *Crop Sci.* 15 : 323–325.

Nowaczyk, P., Nowaczyk, L. 2009. Haploid embryogenesis in capsacinoid forms of soft-flesh *Capsicum* spp. *Herba Polonica* 55: 251-256.

Paran, I. 2003. Molecular mapping of capsacinoid biosynthesis genes and quantitative trait loci analysis for capsacinoid content in *Capsicum* *Theor. Appl. Genet.* 108: 79–86.

Sathiamurthy, V.A., Veeraragavathatham, D., Chezhiyan, N. 2002. Studies on the capsacin content in chilli hybrids. *Capsicum and Eggplant Newsletter* 21: 44-47.

Stewart C., B.C. Kang, K. Liu, M. Mazourek, S.L. Moore, E.Y. Yoo, B.D. Kim, I. Paran, M.M. Jahn, 2005. The *pun1* gene for pungency in pepper encodes a putative acyltransferase. *Plant Journal* 42: 675-688.

Suzuki, T., Fujiwake, H. and Iwai, K., 1980. Intracellular localization of capsacinoid, in *Capsicum* fruit. Microscopic investigation of the structure of the placenta of *Capsicum annuum* var. *annuum* cv. Karayatsubusa. *Plant Cell Physiol.* 21: 839-853.

Verrier, E., Brabant, B. et Gallais, A. 2001. Faits et concepts de base en génétique Quantitative. INA-Paris Grignon, pp. 134.

Walter, R.F., 1983. Applied plant breeding. Iowa State Univ. Press Ames, Iowa-USA.

Zewdie, Y. and Bosland, P.W., 2000b. Evaluation of genotype, environment, and genotype-by-environment interaction for capsacinoids in *Capsicum annuum* L. *Euphytica* 111: 185-190.

Zewdie, Y. and Bosland, P.W. 2000d. Capsacinoid inheritance in an interspecific hybridization of *Capsicum annuum* _ *C. chinense*. *J. Am. Soc. Hortic. Sci.* 125: 448-453.

Zewdie, Y. and Bosland, P. W. 2001. Combining Ability and Heterosis for Capsacinoids in *Capsicum pubescens*. *Hortscience*, 36: 1315–1317.

REMERCIEMENT

Nos remerciements s'adressent à Mr Rezgui Saleh professeur à l'Institut Supérieur Agronomique de Tunis pour son aide pour les analyses statistiques. Les auteurs sont très reconnaissants à Madame Annick Bertrand professeur, Chef de laboratoire de Biochimie, au Centre d' Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et Madame Josée Bourassa technicienne au AAC pour son aide technique.

All rights reserved

This work by [Wilolud Journals](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](#).

Tableau 1: Evolution des températures diurnes et nocturnes et de l'humidité relative de la période de l'essai de saison (2007) en plein champ.

Table 1: Evolution of day and night temperatures and relative humidity (HR) during the experiment of summer 2007 in an open field.

Caractéristiques	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Température diurne (°C)	29,1	38,1	36,5	33,0	30,0
Température nocturne (°C)	17,6	20,3	20,9	19,1	21,0
Humidité Relative (%)	65,2	65,2	67,1	69,6	70,0

Tableau 2 : Carré moyen de l'aptitude générale (AGC) à la combinaison et spécifique (ASC) à la combinaison pour les capsaïcinoïdes totaux chez six variétés de piment et leurs hybrides.

Source de variation	ddl	Capsaïcinoïdes totaux
Répétition (R)	2	192920,66 ^{ns}
Génotypes (G)	20	192920,65 ^{**}
AGC	5	3124229,20 ^{**}
ASC	15	190785,50 ^{**}
Erreur (E)	40	2407,47 ^{**}
AGC /ASC		16,37
H ² _{SS}		94
H ² _{SL}		99
C.V		8,84

**différences hautement significatives (p<1%) ; ns: différences non significatives (p> 5%) ; C.V : coefficient de variation.

Tableau 3: Aptitude générale à la combinaison (g_i) et moyennes des capsaïcinoïdes totaux contenu dans les fruits rouges de six génotypes.

Parents	Capsaïcinoïdes totaux	
	^a Moyenne (µg.g ⁻¹ MS)	g _i
Rouge Long (RL)	427,08hij	46,97 ^{**}
Piment Sesseb (PS)	440,08hij	31,07 ^{**}
Msarreh (PM)	545,21fg	14,29 ^{ns}
Chaabani (PCH)	410,28hij	88,68 ^{**}
Baklouti essahel (PB)	385,16ij	-7,13 ^{ns}
Baklouti Kairouan (PBK)	33,85k	-173,88 ^{**}

(a) les moyennes suivies par la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5% (comparaison globale des parents et hybrides) ; **différences hautement significatives (p<1%) ; ns: différences non significatives (p> 5%).

All rights reserved

This work by [Wilolud Journals](http://www.wiloludjournals.com) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Tableau 4: Moyennes des capsaïcinoïdes totaux, aptitudes spécifiques à la combinaison (Sij) et hétérosis chez 15 les hybrides.

Hybrides F1	Capsaïcinoïdes totaux		
	^(a) Moyenne ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ MS)	Sij	Hétérosis
RLxPS	460,83ghi	-172,08**	-211,10**
RLxPM	736,22cd	120,10**	89,47 ^{ns}
RLxPCH	993,57a	303,05**	235,23**
RLxPB	606,72ef	12,02 ^{ns}	-7,9 ^{ns}
RLxPBK	596,66ef	-47,18 ^{ns}	79,73 ^{ns}
PSxPM	550,49fg	-49,74 ^{ns}	-72,42 ^{ns}
PSxPCH	1024,56a	349,94**	290,07**
PSxPB	485,13gh	-93,68**	-105,65 ^{ns}
PSxPBK	731,47cd	142,49**	213,90**
PMxPCH	811,74bc	153,91**	102,43 ^{ns}
PMxPB	449,63hij	-112,39**	115,97 ^{ns}
PMxPBK	359,88j	-73,63*	6,15 ^{ns}
PCHxPB	860,50b	224,08**	183,31**
PCHxPBK	82,57k	-709,04**	-623,84 ^{ns}
PBxPBK	654,70de	125,41**	215,91**

^(a)Les moyennes suivies par la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5% (comparaison globale des parents et hybrides) ; *,**différences significatives et hautement significatives respectivement au seuil de 5 et 1% ; ns : différences non significatives. (PB : 'Baklouti essahel', RL: 'Rouge Long', PCH: 'Chaabani', PM: 'Msarreh', PBK: 'Baklouti Kairouan', PS : 'Piment Sesseb').

All rights reserved

This work by [Wilolud Journals](http://www.wiloludjournals.com) is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).